

КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД В ЛИТЕРАТУРЕ

Шарапова Л. С.

Докторант СамГИИЯ

E-mail: ls.sharapova@mail.ru

Аннотация: В статье рассматривается когнитивный подход в литературоведении, его теоретические основы и практическое применение в анализе художественного текста. Автор анализирует концепцию когнитивного восприятия, объясняя, как литературные произведения интерпретируются через призму индивидуального познания и культурных кодов. Внимание уделяется роли концептов, метафорических моделей и ментальных пространств в формировании литературного смысла. Исследование также затрагивает влияние когнитивного подхода на развитие литературной критики и стилистики, а также его значимость в современных гуманитарных науках.

Ключевые слова: когнитивный подход, литературоведение, концепт, метафора, ментальные пространства, интерпретация текста, когнитивная стилистика, когнитивная поэтика, восприятие, анализ художественного текста.

«Когниция – совокупность процесса достижения знаний (т.е. познание) и его результат (т.е. знание)» (5, с.3). Анализируя когнитивный подход в изучении языка и литературы, отметим, что область когнитологии и связанные с ней вопросы продолжают волновать ученое сообщество не меньше, чем в прошлом. Актуальным остается вопрос о том, «как осуществляется процесс познания и в чем его особенность». Это интерес не угасает, особенно в современных исследованиях и разработках, где понятие когнитивизма активно используется в создании искусственного интеллекта.

Само понятие «когнитивный подход» рассматривается как направление в гуманитарных науках, которое изучает, как люди воспринимают, обрабатывают и интерпретируют информацию. Он возник на стыке психологии, лингвистики, философии и делает акцент на внутренних ментальных процессах: мышлении, памяти, воображении и языке.

Большинство ученых соглашается с тем, что когнитивная способность является субъективной, поскольку окружающая действительность познается и затем конструируется и отражается в языке или тексте через призму индивидуальных способностей и личного опыта. Например, Иммануил Кант отмечал: «Мы не можем познать вещи, какими они являются сами по себе, но только такими, какими они являются для нас в результате организации чувственных данных нашей мыслью» (4, с.134).

В интерпретации Мартина Хайдеггера процесс формирования понимания сути вещей происходит в контексте окружающей среды, которая способствует осознанию данного объекта (7, с.22).

Размышления о связи языка, мышления и окружающей действительности способствовали возникновению когнитивного подхода в изучении языка и появлению когнитивной лингвистики.

В ходе анализа вопроса о когнитивном подходе в литературе, необходимо упомянуть значение концептов и их роли как в лингвистике, так и в литературе, что является вполне закономерным в рамках данного исследования.

Концепт — это мысленные образы, содержащие информацию о мире, которые формируются в процессе жизненной деятельности, приобретения навыков и знаний. Ученые и лингвисты изучают концепт в различных контекстах. Связь между литературой и лингвистикой заключается в интерпретации концепта через призму культуры, основанной на общественном видении. Включенность литературы в ассоциативную сеть культуры делает литературный образ концептом.

Исследование смысловой структуры слов и выражений, а также анализ метафор, концептуальных моделей и нарративных стратегий, используемых автором при создании произведения, привели к необходимости разработки методов и принципов интерпретации художественного текста. В результате возникли новые направления — «когнитивная стилистика» и «когнитивная поэтика». Эти подходы анализируют, как читатели воспринимают и интерпретируют художественные тексты, основываясь на ментальных процессах.

Фернандо Родригес Гинес в своей книге "Estilo, Cognición y Comunicación" утверждает, что «познание и язык неразделимы; литературный стиль формируется на основе нашего познавательного опыта и того, как мы его выражаем» (2, с.190).

Когнитивный подход в литературе базируясь на философии познания и восприятия окружающей реальности, понятии концепта и выразительных средств, выдвигает концепции, применяемые в интерпретации художественного текста.

Одной из основных концепций является понятие о концептуальной метафоре. основополагающую работу в этой области представили Джордж Лакофф и Марк Джонсон в книге «Метафоры, которыми мы живём». Они утверждают, что «наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы думаем и действуем, по сути своей метафорична» (6, с.140.). Это означает, что метафоры не просто выразительное средство в языке, а отражение нашего мышления. В литературе концептуальные метафоры позволяют авторам передавать сложные идеи и эмоции через знакомые образы. Например, в произведение Хосе Луиса Сан Педро «El río que nos lleva» («Река, которая нас ведет») используется метафора «жизнь – это река», где жизнь представляется как течение, которое бывает то бурным, то спокойным. Такое использование метафор помогает читателям глубже понять и прочувствовать опыт персонажей.

Жилем Фоконье вводит понятие «Ментальные пространства» для описания динамических когнитивных структур, которые создаются и модифицируются в процессе мышления и общения. Эти пространства представляют собой временные ментальные конструкции, формируемые при восприятии, воображении или использовании языка, и позволяют нам организовывать информацию о различных ситуациях, реальных или воображаемых. Согласно Фоконье, ментальные пространства — это «частичные структуры, которые разрастаются, когда мы думаем и говорим, и которые вычленяют дискурс и языковые структуры» (1, с.90). При чтении текста человек создает воображаемые миры и связывает их между собой.

Ученые в области когнитивной стилистики и поэтики также подчеркивают важность Теории разума (Theory of Mind): способность читателя «читать мысли» персонажей и интерпретировать их мотивы, так как авторы часто создают сложные психологические

портреты персонажей, позволяя читателям проникать в их внутренний мир. Это взаимодействие между автором и персонажами и читателями. Например, исследователи Е. В. Дубяга и Б.Г. Мещерякова отмечают, что «имплицитная теория разума является фундаментальной для успешного социального взаимодействия и коммуникации» (3, с.20).

Таким образом, рассмотренные теории и концепции, применяемые в интерпретации художественного текста, предоставляет мощный инструмент для анализа того, как люди конструируют и обрабатывают сложные идеи, комбинируя различные контексты и знания для создания новых смыслов и понимания и формируют когнитивный подход в литературоведении.

Список используемой литературы

1. Fauconnier G. Mental spaces: roles and strategies. Cambridge: Mass, 1985. 180 p..
2. Rodríguez Gine, F. «Estilo, Cognición y Comunicación». Editorial Universitaria Ramón Areces., 2005.
3. Дубяга, Е.В., & Мещеряков, Б.Г. «Имплицитная теория разума: краткий обзор». Психологический журнал Международного университета природы, общества и человека «Дубна». 2010. №1
4. Кант И. «Критика чистого разума» -М., 1781.
5. Кубрякова Е. С. Когнитивная лингвистика и проблемы композиционной семантики с сфере словообразования // Известия АН. СЛЯ. 2002. Т. 61. № 1.
6. Лакофф, Дж., & Джонсон, М. «Метафоры, которыми мы живём». Москва: Едиториал УРСС, 2004.
7. Хайдеггер М. Бытие и время / пер. с нем. В. В. Бибихина. М. : Ad Marginem, 1997
8. Хосе Луис Сампедро. «Река которая нас несет», Мадрид, 1977.